

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ КОНСТРУКТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза
факультета начального образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12638056>

Аннотация. В данной статье раскрывается воспитательное значение технологии, развитие важнейших воли и нравственных качеств в умственном развитии учащихся, в воспитании трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, чувства долга, чувства общности у учащихся, рассмотрены методы обучения основам конструирования.

Ключевые слова: информация, педагогика, технология, наука, освоение, процесс, учебно-методические пособия, приспособления, материалы, информация, интерактивные методы, средства обучения, обучение, игры.

METHODOLOGY FOR TEACHING THE BASICS OF CONSTRUCTION IN TECHNOLOGY LESSONS

Abstract. This article reveals the educational significance of technology, the development of the most important will and moral qualities in the mental development of students, in nurturing hard work, responsibility, discipline, a sense of duty, a sense of community in students, and considers methods of teaching the basics of design.

Key words: information, pedagogy, technology, science, development, process, teaching aids, devices, materials, information, interactive methods, teaching aids, training, games.

Технологическая наука и методы ее преподавания рассматриваются как предмет учебно-методического курса, основанного на результатах основных научных исследований науки, а также на основе материалов, обогащенных опытом работы передовых преподавателей. Он готовит учащихся к практической работе и обеспечивает приобретение ими труда, квалификации и навыков.

Воспитательное значение трудового воспитания способствует развитию у учащихся трудолюбия, ответственности, дисциплины, чувства долга, общественного чувства, развитию важнейших воли и нравственных качеств в умственном росте учащихся. Установленная среди учащихся взаимная поддержка воспитывает такие качества, как дружба, братство, общность, общность.

Если кратко коснуться современных информационно-педагогических технологий в преподавании науки, то в процессе освоения науки студентам следует использовать учебники, методические пособия, тексты лекций, эффективно использовать технические средства, слайды с помощью передающих устройств и использовать достижения педагогической технологии в использовании электронных материалов или других технических средств, использовать современные информационные технологии, применять в образовательном процессе интерактивные методы, образовательные средства и обучающие игры.

Множество способов научить учащихся основам конструирования на уроках технологии доступны, ниже мы даем рекомендации по обучению конструированию одежды.

Сегодня на мировом рынке существует огромный спрос на натуральные продукты. Поэтому увеличение объемов производства швейной продукции из местного натурального сырья в нашей Республике, дальнейшее совершенствование структуры одежды, повышение ее качества, повышение эффективности производства конкурентоспособной и доступной продукции является сегодня актуальной задачей. Для выполнения этой задачи необходимо внедрять новое оборудование и передовые технологии, использовать новые сложные механизированные процессы, использовать новые материалы, одновременно автоматизировать технологические процессы и создавать новые малые предприятия на швейных предприятиях нашей республики. сделанный.

Чтобы готовая одежда имела высокое качество и эффективность производства, необходимо заложить ее основу еще на этапе проектирования. Дизайн одежды – важнейшая часть дизайна, включающая в себя решение художественно-замысловых и технических задач.

Создание и внедрение определенных систем автоматизированного проектирования на основе опыта ведущих отраслей промышленности является основой развития и перспективы совершенствования процесса проектирования. Основная цель систем автоматизированного проектирования — повышение качества, снижение материальных затрат и сокращение времени проектирования.

Конструирование означает строительство или структуру чего-либо. В зависимости от структуры одежды различают кроеные и некроеные конструкции одежды. Конструкции одежды по индивидуальному заказу состоят из деталей определенной конфигурации и размера, которые соединяются друг с другом в заданном порядке и образуют нужную форму. Плоский материал разбивается на основные детали с помощью структурных линий.

Конструктивные линии — это контурные линии деталей одежды, образующие форму изделия и зачастую не имеющие декоративного характера. Анатомическое строение и размеры человеческого тела требуют разделения одежды на основные детали с помощью структурных линий. Поэтому линии построения часто проходят вдоль или поперек боковой поверхности корпуса вблизи выступающих или вогнутых участков. К основным деталям плечевого платья относятся спинка, перед, рукава и воротник.

Форма представляется графически через изображения в виде конфигурации, живописи, фотографии, скульптуры. Силуэт – это упрощенное символическое изображение трехмерной формы. Основные силуэты одежды классифицируются по форме тела (приближению к телу) и геометрической форме. По степени прилегания к телу силуэты различаются следующим образом: - прилегающие; — прикрепляется к талии (юбка и юбка имеют разные размеры); - слегка застрял; - правильный; — расширенный; - сузился. По виду геометрической формы: - прямоугольный; — трапециевидный; - слегка застрял; X — в виде икс; — овал.

Модность – одно из важнейших качеств одежды. Создание базовой конструкции для каждой новой предлагаемой модели одежды – достаточно сложная задача. Для облегчения работы используются различные базовые конструкции.

В процессе правильно организованного обучения конструированию происходит формирование мыслительных операций как анализ, обобщение, синтез, сравнение и др. Более глубокое проникновение в суть вещей требует раскрытия их внутренних связей, закономерностей и существенных свойств. Оно выполняется при помощи анализа и синтеза. Анализ — это расчленение предмета, мысленное или практическое, на составляющие его элементы с последующим их сравнением. Синтез есть построение целого из аналитически заданных частей. Обобщение выступает как соединение существенного (абстрагирование) и связывание его с классом предметов и явлений. Понятие становится одной из форм мысленного обобщения.

REFERENCES

1. Заёнчик В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности: методы и организация. / В. М. Заёнчик, А. А. Карачев, В. Е. Шмелев. Учебник для студ. высш. заведений. М.: Академия, 2004. 256 с.
2. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. М.: Академия, 2011. 144 с.

3. Сидоров О. В. Новые способы в обработке металлов / О. В. Сидоров, Л. В. Яковлева // Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П. П. Ершова. 2004. № 6(18) С. 113–119.
4. Тихонов А. С. Естествознание и техника: методологический аспект / А. С. Тихонов, О. В. Сидоров // Вестник Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова. 2012. № 4(4). С. 58–64.